

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

Virudhunagar Parasakthi Mariamman Temple and Parasakthi Veiluganthaamman Temple

Dr. D. Maheswari, Editor-in-Chief, International Journal of Tamil Language and Literary Studies (IJTLLS), Virudhunagar, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-0120>

DOI: 10.5281/zenodo.12476606

Abstract

Parasakthi Mariyamman Temple and Parasakthi Veiluganthaamman Temple are two major temples located in the city of Virudhunagar, Tamil Nadu, India. These temples hold great importance in the religious and cultural heritage of Virudhunagar region by attracting devotees and tourists to the temple. Parasakthi Mariamman temple is dedicated to Mariamman and is one of the oldest temples in Virudhunagar. The deity is believed to have great powers and is worshipped for protection from diseases and evil spirits. The temple architecture is magnificent with elaborate carvings and colorful paintings depicting scenes from Hindu mythology. The temple hosts various festivals and rituals throughout the year and attracts a large number of devotees to seek the grace of the goddess. Parasakthi Veiluganthaamman Temple is dedicated to Goddess Veiluganthaamman, who is believed to provide relief from the scorching sun and protect against all ailments. The temple is known for its unique rituals and practices, including special prayers and offerings during the summer months, especially in May month. During this time, devotees come in huge groups with their families and friends to the temple to seek relief from the sun and seek the Goddess's blessings. Both temples play an important role in the cultural and religious life of the people of Virudhunagar. They serve as centres of social gatherings where people gather to worship, charity, celebrate festivals and seek solace in times of need. Hence, this article introduces the two temples Parasakthi Mariyamman Temple and Parasakthi Veiluganthaamman Temple from the perspective of temple studies.

Keywords: Virudhunagar, Parasakthi Mariamman Temple, Veiluganthaamman Temple.

References

- [1] Alageswaran “Virudhunagar Veiluganthaamman Kovil Vaikasith Thiruvizha... Vizha Thedhi Theriyuma..?” <https://tamil.news18.com/virudhunagar/virudhunagar-veiluganthaamman-temple-vaikasi-festival-date-announced-ags-mkn-1421649.html> Accessed 20 February 2024.
- [2] Satheesh. “Kaipidi Arisi Moolam Kattapatta Vinothamana Kovil Patri Thgeriyuma?” *dheivegam.com*, <https://dheivegam.com/veyil-ukantha-amman-kovil/> Accessed 20 February 2024.
- [3] Manikandan. “Virudhunagar Mariamman Kovil Panguni pongal Vizha - Aayirakanakil Bhakthargal Pangerppu.” *www.hindutamil.in* <https://www.hindutamil.in/news/spirituals/969828-virudhunagar-mariamman-temple-panguni-pongal-festival-1.html> Accessed 20 February 2024.
- [4] “Bomma Vaithu Vazhibadu - Virudhunagar Parasakthi Mariamman Kovilgal Sirappukal Enna?” *tamil.news18.com*,

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

<https://tamil.news18.com/virudhunagar/virudhunagar-mariyamman-temple-history-and-specialties-787825.html> Accessed 20 February 2024.

- [5] Virudhunagar. www.virudhunagar.in, https://www.virudhunagar.in/photo_gallery.htm Accessed 20 February 2024.
- [6] “Virudhunagar Parasakthi Mariamman Kovil.” *Alayath Thuligal*, <https://www.alayathuligal.com/blog/w7jrpxfp9xk12lm79943bn2z36mp4n> Accessed 20 February 2024.
- [7] “Virudhunagar Mariamman Kovil Thiruvizha.” *viruthunagarmariammanfestival.wordpress.com*, <https://viruthunagarmariammanfestival.wordpress.com/> Accessed 20 February 2024.
- [8] “Veiluganthaamman Kovil Vaikasi Vizha Thuvakkam.” *temple.dinamalar.com*, <https://temple.dinamalar.com/margazhi/detail.php?id=93835> Accessed 20 February 2024.
- [9] “Veiluganthaamman Kovilil Kumbabisakha Vizha Thuvakkam!” *temple.dinamalar.com*, https://temple.dinamalar.com/news_detail.php?id=6693 Accessed 20 February 2024.
- [10] Field Investigator: Dr. D. Maheswari, 15.01.2024.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

விருதுநகர் பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்
மற்றும் பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

முனைவர் த. மகேஸ்வரி, முதன்மை ஆசிரியர், தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS),

விருதுநகர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-0120>

DOI: 10.5281/zenodo.12476606

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் வெயில் உகந்தம்மன் கோவில் ஆகியவை இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர் நகரத்தில் அமைந்துள்ள இரண்டு முக்கிய கோவில்கள் ஆகும். இக்கோவில்கள் இப்பகுதியின் கலாச்சாரத்தில் பெரும் முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளன. விருதுநகர் பகுதியிலிருந்தும் தொலைதூரத்திலிருந்தும் பக்தர்கள் வந்து வழிபடுகின்றனர். மாரியம்மனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் விருதுநகரில் உள்ள பழமையான கோவில்களில் ஒன்றாகும். இத்தெய்வம் பெரும் சக்திகளைக் கொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. நோய்கள் மற்றும் தீய சக்திகளிடமிருந்து அத்தெய்வம் மக்களைக் காக்கிறது. சிறந்த சிற்ப வேலைப்பாடுகள் மற்றும் இந்து புராணங்களின் காட்சிகளைச் சித்தரிக்கும் வண்ணமயமான ஓவியங்களுடன் கோவில் கட்டிடக்கலை காட்சியளிக்கிறது. இந்த கோவிலில் ஆண்டு முழுவதும் பல்வேறு திருவிழாக்கள் மற்றும் சடங்குகள் நடத்தப்படுகிறது. மறுபுறம், வெயில் உகந்தம்மன் கோவில் தேவி உகந்தம்மனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அவள் சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் இருந்து நிவாரணம் தருவதாகவும் வெப்பம் தொடர்பான நோய்களுக்கு எதிராகப் பக்தர்களைப் பாதுகாப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது. பங்குனி, வைகாசி, ஆடி ஆகிய இருமாதங்களில் திருவழா நடைபெறும். இந்த நேரத்தில், வெயிலினால் உண்டாகும் நோய்களிலிருந்து விடுபடவும் அம்மனை வழிபடுகின்றனர். அம்மனின் அருளை வேண்டி பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பக்தர்கள் கோவிலுக்குத் திரள்கின்றனர். விருதுநகர் மக்களின் கலாச்சார மற்றும் சமய வாழ்வில் இரு கோவில்களும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. அவை சமூகக் கூட்டங்களின் மையங்களாகச் செயல்படுகின்றன. மக்கள் ஒன்று கூடி வழிபடவும் பண்டிகைகளைக் கொண்டாடவும் தங்களுக்குத் துன்பம் நேரும் காலங்களில் ஆறுதல் தேடவும் அம்மனை நாடிச் சென்று வழிபடுகின்றனர். இக்கோவில்கள் நகரின் பொருளாதார நல்வாழ்வுக்கும் பங்களிக்கின்றன. உள்ளூர் வணிகங்களுக்கு வருமானம் தரும் வகையிலும் இவ்விரு கோவில்களும் அமைந்திருக்கின்றன. விருதுநகரில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய அம்மன் கோவில்களான

இவ்விரு கோவில்களின் சிறப்புகளையும் பக்தர்கள் பெறும் அருளையும் இவ்வுலகிற்கு எடுத்துரைப்பதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: விருதுநகர், பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில், வெயில் உகந்தம்மன் கோவில்.

முன்னுரை

கோயில் ஆய்வுகள் துறையில், இந்த கோயில்கள் பிராந்தியத்தின் மத நடைமுறைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன. அறிஞர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் விருதுநகரின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை ஆழமாக புரிந்து கொள்ள கோவில்களின் கட்டிடக்கலை, சடங்குகள் மற்றும் மரபுகளை ஆய்வு செய்யலாம். மதம், கலை மற்றும் சமூகம் ஆகியவற்றின் குறுக்குவெட்டுகளை ஆராய்வதற்கான ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பையும் கோயில்கள் வழங்குகின்றன, மக்களின் வாழ்வில் இந்த அம்சங்களின் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன. விருதுநகரில் உள்ள பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் வெயில் உகந்தம்மன் கோவில் இந்த ஆய்வுக்கு ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஆய்வு கட்டிடக்கலை, வரலாற்று முக்கியத்துவம், கலாச்சார நடைமுறைகள் மற்றும் கோயில்களின் சமூக-மத தாக்கம் ஆகியவற்றின் ஆய்வுச் செய்திகளை உள்ளடக்கியது ஆகும்.

பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்

தமிழ்நாட்டின் சக்திவாய்ந்த தெய்வமான மாரியம்மனுக்கு இப்பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மழை மற்றும் வளம் தந்தும், தீரா நோய்களைத் தீர்த்து வைத்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து மன நிம்மதியையும் வெற்றியையும் வளத்தையும் நல்கும் கோவிலாக இக்கோவில் அமைந்து உள்ளது. விருதுநகரில் வாழும் மக்கள் பராசக்தி மாரியம்மனை மிக பக்தியுடன் வணங்கி வருகின்றனர். இப்பராசக்தி மாரியம்மன் விருதுநகரின் காவல் தெய்வமாகக் காட்சியளிக்கிறாள்.

விருதுநகர் பராசக்தி மாரியம்மன் கோயில் , தென் மாவட்டங்களில் பிரபலமான அம்மன் கோவில்களில் ஒன்று . நானூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது . இக்கோவிலின் முகப்பு கோபுரமானது , வேறு எங்கும் இல்லாத வகையில் வித்தியாசமான முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது . கருவறையில் பராசக்தி மாரியம்மன் இடது கால் மடித்து , வலது கால் தொங்கும் கோலத்தில் அமர்ந்து காட்சி தருகிறாள் .

விருதுநகர் , விருதுபட்டியாக இருந்தபோது 1780ல் கோவில் உள்ள இடத்தில் , சிறிய பீடம் அமைத்து வழிபட்டு வந்தனர் . 1859ல் பீடம் மீது , அம்மன் சிலை வைத்து வழிபடத் துவங்கினர் . (ஆலயத் துளிகள்)

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

15

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

படம். 1. பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் ராஜகோபுரம்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

16

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

படம். 2. கோபுரத்தில் பராசக்தி வெயில் உகந்தம்மன் சிங்க வாகனத்தில் காட்சி அளிக்கிறார்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

17

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 2, May 2024

E-ISSN: 2583-0880

படம். 3. பராசக்தி மாரியம்மன்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

Be Eco-Friendly

விருதுநகரில் உள்ள பராசக்தி மாரியம்மன் கோயில் இப்பகுதியின் ஆன்மீக மரபுகள் மற்றும் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தமிழ் கலாச்சார அடையாளமாகும். இங்கு மாரியம்மன் பெண்மையின் தெய்வீக வெளிப்பாடாகவும், கிராமத்து தெய்வமாகவும் அருள்பாவிக்கிறாள். இந்த ஆலயம் வழிபாட்டு தலமாக மட்டுமல்லாமல் மத நல்லிணக்கம் மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் மையமாகவும் உள்ளது.

விருதுநகரில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீபராசக்தி மாரியம்மன் கோயில் பங்குனிப் பொங்கல் விழா இன்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. ஆயிரக் கணக்கான பக்தர்கள் பொங்கலிட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

ஸ்ரீபராசக்தி மாரியம்மன் கோயிலில் கடந்த 26ம் தேதி இரவு பங்குனிப் பொங்கல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து, விருதுநகர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் இரவு பகலாக கொடி மரத்திற்கு தண்ணீர் ஊற்றி குளிர்வித்து வழிபட்டனர். அதைத்தொடர்ந்து, பங்குனிப் பொங்கல் விழா இன்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. இன்று அதிகாலை ஸ்ரீ பராசக்தி மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை நடைபெற்றது. கோயில் எதிரே உள்ள திடலில் இன்று அதிகாலை முதலே ஏராளமான பெண்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபட்டனர். பலர் உடலில் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி வந்தும், பொம்மைகள் வைத்தும் நேர்த்திக் கடன் செலுத்தினர். கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த கோயிலுக்குள்ளும், வெளிப்புறத்திலும் 200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். திருட்டு, வழிப்பறி போன்ற அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கவும், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோரை கண்காணித்து கைதுசெய்யவும் பெண் போலீஸார் மற்றும் குற்றப் பிரிவு போலீஸார் சாதாரண உடையில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனர். கோயிலின் உள்ளேயும், கோயிலைச் சுற்றிலும், கூட்ட நெரிசல் அதிகம் உள்ள பகுதியிலும் 10-க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேரமராக்கள் பொருத்தப்பட்டன.

அதோடு, கே.வி.எஸ். நடுநிலைப் பள்ளி மைதானம், ஹாஜிபி பள்ளி மைதானம் மற்றும் நகராட்சி அலுவலகம் அருகே உள்ள மைதானங்களில் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை நிறுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. தொடர்ந்து, நாளை (3ம் தேதி) கயிறு குத்து, அக்கினிச் சட்டியும், 4ம் தேதி தேரோட்டமும் நடைபெற இருக்கிறது. விழா நடைபெறும் நாள்களில் தினந்தோறும் மாலையில் அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரமும் வீதி உலாவும் நடைபெறுகிறது. (மணிகண்டன்)

வரலாற்றுப் பின்னணி

பராசக்தி மாரியம்மன் கோயில் உள்ளூர் மக்களின் பக்திக்கு சான்றாக நிற்கிறது. கோயிலின் சரியான தோற்றம் காலத்தின் மூடுபனியில் மறைக்கப்பட்டிருந்தாலும், இது நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. இக்கோயில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் சீரமைப்பு செய்யப்பட்டு உள்ளது. கோவிலின் கட்டிடக்கலை அதன் சிறப்பையும் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்துகிறது.

கட்டிடக்கலை

பராசக்தி மாரியம்மன் கோவிலின் கோபுரம் மிக நுட்பமான சிற்ப வேலைப்பாடுகள் மற்றும் கம்பீரமான கோபுரங்கள் (கோபுர நுழைவாயில்கள்) கொண்ட பாரம்பரிய தென் தமிழக கட்டிடக்கலை நுணுக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் சான்றாக அமைகிறது. கோவில் வளாகம் அழகாக செதுக்கப்பட்ட சிலைகள் மற்றும் தூண்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது, அவை ஒவ்வொன்றும் பண்டைய தமிழ் நாட்டுப்புற மற்றும் புராணங்களில் இருந்து கதைகளை சித்தரிக்கின்றன. தெய்வமான மாரியம்மன் இருக்கும் கருவறை அமைதியின் உணர்வைத் தூண்டும் இடமாக உள்ளது. இக்கோவிலின் கோபுரம் மிக முக்கியமான ஒன்றாக அமைகிறது. இதன் உயரமான கோபுரம் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையிலான தெய்வீக தொடர்பைக் குறிக்கிறது. கோபுரத்தில் உள்ள சிற்பங்கள் பல்வேறு தெய்வங்கள் மற்றும் புராணக் காட்சிகளை சித்தரித்து தமிழ்நாட்டின் கோவில் கலை பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.

ஆன்மீக முக்கியத்துவம்

பராசக்தி மாரியம்மன் மழை, வளம் மற்றும் நோய் தீர்க்கும் தெய்வமாக போற்றப்படுகிறார். அவள் பாதுகாப்பவளாகவும், கருணையுள்ளம் உள்ளவளாகவும் சித்தரிக்கப்படுகிறாள். இம் மாரியம்மனுக்கு நோய்களைக் குணப்படுத்தும் சக்தியும், தீய சக்திகளை விரட்டி செழிப்பும் நல்வாழ்வும் தந்து அருள்வதாக பக்தர்கள் நம்புகிறார்கள். இக்கோயில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பங்குனித் திருவிழா பராசக்தி மாரியம்மனுக்கு மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும், திருவிழாக் காலங்களில் இப்பகுதி முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து அம்மனை வணங்கி பலவிதங்களில் காணிக்கை செலுத்தி வருகின்றார்கள் மற்றும் தமிழ் மாதமான ஆடியில் (ஜூலை ஆகஸ்ட்) நடைபெறும் திருவிழா சடங்குகள், இசை, நடனம் மற்றும் ஊர்வலங்களை உள்ளடக்கியதுஆகும். திருவிழாவின் சிறப்பம்சமாக தீச்சட்டி எடுக்கும் விழா நடைபெறும். இதில் பக்தர்கள் தெய்வத்தின் ஆசிர்வாதத்தை நம்பி பக்தி மற்றும் தவத்தின் ஒரு செயலாக எரியும் நிலக்கரியை சட்டி மற்றும் இரும்பில் செய்யப்பட்ட பல குண்டங்களில் தீச்சட்டி எடுத்து வருவர்.

கலாச்சார மற்றும் சமூக தாக்கம்

மதத்திற்கு அப்பால் விருதுநகரின் சமூக மற்றும் கலாச்சார வாழ்வில் பராசக்தி

மாரியம்மன் கோவில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இக்கோவில் சமூகம் ஒன்றுகூடும் இடமாகவும், ஒற்றுமை உணர்வு மற்றும் கலாச்சார அடையாளத்தை பகிர்ந்துகொள்ளும் வகையில் இக்கோவில் செயல்படுகிறது. கோவிலில் நடைபெறும் திருவிழாக்கள் மற்றும் சடங்குகள், சமூகப் பிணைப்புகள் மற்றும் கலாச்சார மரபுகளை வலுப்படுத்தி அணைத்து சமூகங்களும் ஒன்று கூடி கொண்டாடும் திருவிழாவாக அமைகிறது. இக்கோவிலின் சார்பாக உணவு மற்றும் உதவி வழங்குவது சமூகம் சார்ந்த பணி மற்றும் அக்கறையைக் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இச் செயல்பாடுகள் இந்து தத்துவத்தின் ஒருங்கிணைந்த தர்மம் (நீதி) மற்றும் சேவை (சேவை) ஆகியவற்றின் கொள்கைகளைப் பிரதிபலிக்கிறது.

பராசக்தி வெயில் உகந்தம்மன் கோவில்

அம்மனின் வடிவில் மற்றொரு வடிவமான வெயில்உகந்தம்மன் கருதப்படுகிறாள். ஊர் மக்களிடம் “சேர்க்கப்பட்ட அரிசியின் மூலம் கட்டப்பட்டது தான் வெயில் உகந்த அம்மன் கோவில். வெயில் உகந்த அம்மனுக்கு வேலுகந்த அம்மன் என்றொரு பெயரும் உண்டாம்.” (அழகேஸ்வரன்)

படம். 4. பராசக்தி வெயில் உகந்தம்மன் கோவில் ராஜ கோபுரம்

படம். 5. பராசக்தி மாரியம்மன் (உற்சவர்)

விருதுநகரில் உள்ள பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோயில் பக்தர்களின் இதயங்களில் ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பிடித்திருக்கும் ஆன்மீக அடையாளமாகும். பார்வதி தேவியின் சக்தி வாய்ந்த வெளிப்பாடான வெயிலுகந்தம்மனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயம் அதன் வரலாறு, கட்டிடக்கலை மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்திற்காக போற்றப்படுகிறது.

வரலாற்றுப் பின்னணி

மிகவும் பழமையான கால வரலாற்றைக் கொண்ட விருதுநகர், நீண்ட காலமாக தமிழ்நாட்டின் கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீக மையமாக இருந்து வருகிறது.

சுமார் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து கட்டிய கோவிலே வெயில் உகந்த அம்மன் கோவில். 1838 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலிருக்கு பின் ஒரு சுவாரசியமான நிகழ்வு உள்ளது. அந்த காலத்தில் தற்போது அந்த கோவில் இருக்கும் பகுதியை சுற்றி வசித்த ஒவ்வொரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் தினமும் சமைப்பதற்கு முன்பாக ஒரு பிடி அரிசியை ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வைப்பது வழக்கம். பின் வாரம் ஒருமுறை அனைத்து வீடுகளுக்கும் சென்று அந்த அரிசி சேகரிக்கப்படும். பின் அது விற்கப்பட்டு அதில் கிடைக்கும் பணத்தின் மூலம் ஏதாவது நல்ல காரியங்களை செய்வதை அந்த மக்கள் வழக்கமாக வைத்திருந்தனர். (சதீஷ்)

இந்த நகரத்தில் அமைந்துள்ள பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோயில் பல நூற்றாண்டுகளாக நன்நம்பிக்கையின் கலங்கரை விளக்கமாக இருந்து வருகிறது. இக்கோயிலின் தோற்றம் பழங்கால மரபுகளில் வேரூன்றியுள்ளது, சைவ சமய புராணங்கள் மற்றும் பெண் சக்தியை கௌரவிப்பதற்காக இக்கோவில் நிறுவப்பட்டதாகக் கூறுகின்றன. இந்த கோயில் பல சீரமைப்புகள் மற்றும் விரிவாக்கங்களுக்கு உட்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கட்டிடமும் அதன் கட்டிடக்கலை மற்றும் சைவ சமய ஆன்மீக மரபை எடுத்துக் காட்டுகிறது. மேலும், புரவலர்கள் மற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் முயற்சிகளின் மூலம் இக்கோவில் ஒரு முக்கிய வழிபாட்டு மையமாகவும் கலாச்சார பாரம்பரியமாகவும் இருப்பதை காணமுடிகிறது

கட்டிடக்கலை

பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோயில் தென் தமிழக கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு அற்புதமான உதாரணம் ஆகும். இக்கோவிலில் செதுக்கப்பட்ட கல் சிற்பங்கள் மற்றும் கம்பீரமான கோபுரம் (நுழைவாயில்கள்) அதன் புராதன பெருமையை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. கோவிலின் வளாகம் நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிற்பங்கள் மற்றும் கல் தூண்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது, அவை ஒவ்வொன்றும் சைவ சமய தொன்மவியல் மற்றும் தமிழ் நாட்டுப்புறக் கதைகளைச் சொல்கிறது.

வெயிலுகந்தம்மன் வீற்றிருக்கும் கருவறை ஆழ்ந்த அமைதியும் ஆன்மிக ஆற்றலும் நிறைந்த சக்தித் தலமாகும். இச்சக்தி வாய்ந்த தெய்வம் தம் தெய்வீக அருளால் தீமையை அழித்து நன்மையை அருள்வதாக நம்பப்படுகிறது. கோவிலின் வண்ணமயமான சுவரோவியங்கள், தேவியின் புராணக் காட்சிகளை சித்தரித்து ஓர் ஆன்மீக ஆன்மீக சூழலை அளிக்கிறது. கோவிலின் உயரமான கோபுரம் கட்டிடக்கலைக்கு அடையாளமாக மட்டுமல்லாமல் தெய்வீக ஞானத்தை நோக்கி பக்தர்களை வழிநடத்தும் ஆன்மீகத் தலமாக விளங்குகிறது.

ஆன்மீக முக்கியத்துவம்

இக்கோயிலின் பிரதான தெய்வமான வெயிலுகந்தம்மன் சக்தி வாய்ந்த காக்கும் தெய்வமாக போற்றப்படுகிறார். வெயிலுகந்தம்மன் வீரம், வலிமை மற்றும் இரக்கத்துடன் பக்தர்களை வழிநடத்துபவன் ஆவார்.

அசுரர்களை வதைக்க முருகப்பெருமான் சென்றபோது அம்மன் தன் சக்தியை கொண்டு ஒரு வேலை உருவாக்கி முருகப்பெருமானுக்கு அளித்தார். முருகனுக்கு உகந்த வேலை கொடுத்ததால் வேலுகந்த அம்மன் என்று பெயர்பெற்றார் அம்மன். அதன் பின் காலப்போக்கில் அந்த பெயர் வெயில் உகந்த அம்மனாக மாறியது என்றும் சிலர் கூறுவதுண்டு. (அழகேஸ்வரன்)

அவளுடைய பக்தர்கள் அவளது கோவிலுக்கு குடும்பப் பாதுகாப்பு, செழிப்பு மற்றும் நோயில் இருந்து குணமடைய வருகிறார்கள். இக்கோயில் அதன் திருவிழாக்களுக்கு பெயர் பெற்றது ஆகும். குறிப்பாக ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் வெயிலுகந்தம்மன் திருவிழா, இது இப்பகுதி முழுவதும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களை ஈர்க்கிறது. இந்த பெரிய திருவிழா பலவிதமான சடங்குகள், இசை, நடனம் மற்றும் ஊர்வலங்களைக் கொண்டது ஆகும். இது வெயிலுகந்தம்மனின் தெய்வீக சக்தியின் கொண்டாட்டமாகும். திருவிழாவின் சிறப்பம்சமாக தீச்சட்டி விழா நடைபெறுகிறது.

கலாச்சார தாக்கம்

விருதுநகரின் கலாச்சார மற்றும் சமூக கட்டமைப்பில் பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோயில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அனைத்து தரப்பு மக்களும் தங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை கொண்டாட ஒன்று கூடுகின்றனர்.

விருதுநகர் வெயில் அதிகம் காணப்படும் பகுதி என்பதால், இங்குள்ள வெயிலுகந்தம்மன் இங்கு நிலவும் வெப்பத்தில் பாதியைத் தான் ஏற்றுக்கொண்டு மீதியை ஊருக்குக் கொடுத்து மக்களைக் காப்பதாக நம்பிக்கை உள்ளது. அதனால் தான் இந்த அம்மன் வெயிலுகந்தம்மன் எனப் பெயர் பெற்றதாகக் கூறுகின்றனர். (அழகேஸ்வரன்)

வெயிலுகந்தம்மன் கோவிலின் திருவிழாக்கள் மற்றும் சடங்குகள் சமூக ஒற்றுமை மற்றும் கலாச்சார தொடர்ச்சியை வலுப்படுத்தும் சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கின்றன. தொண்டு மற்றும் பல விதமான உதவிகள் வழங்குவதில் வெயிலுகந்தம்மன் கோயில் ஈடுபட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த உதவிகளை வழங்குவதன் மூலம் வெயிலுகந்தம்மனின் கருணை மக்களுக்கு உள்ளதை வெளிப்படுத்துகிறது.

விருதுநகரில் உள்ள பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோயில் பக்தர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கு, ஆழ்ந்த ஆன்மீக அனுபவத்தையும், தெய்வீகத் தொடர்பையும் வழங்குகிறது. இவ்வகையில், பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோயில் தெய்வீக அருளின் அடையாளமாக உள்ளது. தெய்வீகத்திற்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலான பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் புனித வளாகத்தில் ஆறுதலையும் வலிமையையும் மக்கள் பெறுகின்றனர்.

பகுப்பாய்வு

விருதுநகர் பராசக்தி மாரியம்மன் மற்றும் பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோயில்களைப் ஆய்வு செய்தல் மூலம் விருதுநகரில் உள்ள வழிபாட்டு முறைகள் மற்றும் கோயில் கட்டிடக்கலைகளில் உள்ள பிராந்திய நுண்ணறிவுகளை அறிய முடிகிறது. மேலும், இந்த கோவில்கள் எவ்வாறு சைவ மத நடைமுறைகள், உள்ளூர் தெய்வங்கள் மற்றும் பிரதான வழிபாட்டு முறைகள் ஆகியவற்றின் தன்மையை பிரதிபலிக்கின்றன என்பதை ஆய்வு செய்ய உதவுகிறது. இக்கோயில்களின் அமைப்பு மற்றும் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகளை ஆய்வு செய்தல் மூலம் நமது முன்னோர்களின் கொடை மற்றும் கருணை உள்ளதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. மேலும், சுற்றுலா மற்றும் சமூக இயக்கவியலை மாற்றுதல் போன்ற சமகாலப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவும் உதவி செய்யும். இவ்வாறான கண்ணோட்டத்தில் பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் வெயிலுகந்தம்மன் கோவில் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் கோவில் கலை ஆய்வுகள் மற்றும் சமய கலாச்சார முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் வெயிலுகந்தம்மன் கோவில் திருவிழாக்கள்

விருதுநகரில் உள்ள இரண்டு முக்கிய கோவில்களான பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்களின் குறிப்பிடத்தக்க திருவிழாக்களை காணலாம்.

பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்

பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா:

பொதுவாக, பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா தமிழ் மாதமான பங்குனி மற்றும் ஆடியில் கொண்டாடப்படும். உள்ளூர் பழக்கவழக்கங்களைப் பொறுத்து 10 முதல் 15 நாட்கள் வரை கொண்டாடப்படும். இந்த திருவிழா மழை மற்றும் பசுமையின் தெய்வமான

மாரியம்மனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாகும். இது மழையின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் சமூகத்திற்கு செழிப்பையும் ஆரோக்கியத்தையும் தருவதாக நம்பப்படுகிறது.

சடங்குகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்:

1. கொடியேற்றம் (கொடியேற்றம்): கொண்டாட்டங்களின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கும் வகையில் கோயிலில் கொடியேற்றத்துடன் திருவிழா தொடங்குகிறது.
2. ஊர்வலங்கள் (உலா): சிங்கம், யானை, குதிரை போன்ற பல்வேறு வாகனங்களில் (வாகனங்கள்) கோயில் வளாகம் மற்றும் ஊர் முக்கிய வீதிகளைச் சுற்றியும் ஊர்வலங்கள் நடைபெறும்.
3. தீச்சட்டி (உலா): ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்புக்காக இத்தெய்வத்தின் ஆசீ வேண்டி பக்தர்கள் தீச்சட்டி ஏந்தியபடி “ஆ கோ அய்யா கோ” என்று முழங்கியபடி செல்கின்றனர். மஞ்சள் நீர், பூக்கள் மற்றும் வேப்ப இலைகள் நிரப்பப்பட்ட பாணைகளை பெண்கள் ஏந்திச் செல்கின்றனர், மேலும், ஆண்கள் சுடர்விடும் பாணைகளை ஏந்தியபடி துடிப்பான நடனம் ஆடி, தங்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.
4. சிறப்பு பூஜைகள்: திருவிழா முழுவதும் எண்ணற்ற சடங்குகள் மற்றும் அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது.

கலாச்சார நடவடிக்கைகள்:

1. நாட்டுப்புற நிகழ்ச்சிகள்: பாரம்பரிய நடனங்கள், இசை மற்றும் நாடக நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன, புராண கதைகள் மற்றும் மாரியம்மனின் வாழ்க்கையை சித்தரிக்கும் நாடகங்கள் போடப்படுகின்றன.
2. சமூக விருந்துகள்: பெரிய அளவிலான அன்னதானம் (இலவச உணவு) ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

பொங்கல் விழா:

1. நேரம்: தமிழ் மாதமான பங்குனி மற்றும் ஆடியில் கொண்டாடப்படுகிறது.
2. முக்கியத்துவம்: பொங்கல் விழா மாரியம்மன் கோவிலில் சிறப்புப் பிரார்த்தனைகள் மற்றும் சடங்குகளைக் குறிக்கிறது,
3. பூஜை: மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் பிரசாதம்.
4. கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள்: இப்பகுதியின் வாழ்க்கை முறையை பிரதிபலிக்கும் நாட்டுப்புற பாடல்கள் மற்றும் நடனங்கள் இயற்றப்படுகின்றன.

வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

பங்குனி உத்திரம் திருவிழா:

1. நேரம்: தமிழ் மாதமான பங்குனியில் உத்திரம் நட்சத்திரத்தன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

2. முக்கியத்துவம்: திருமண விழாக்களுக்கு இந்த பண்டிகை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது,
3. சடங்குகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்:
4. திருகல்யாணம் (தெய்வீக திருமணம்): வெயிலுகந்தம்மன் தெய்வத்தின் திருமணத்தின் நிகழ்வு, புராணக் கதைகளுடன் காட்டப்படுகின்றது.
5. ஊர்வலங்கள்: வெயிலுகந்தம்மன் பிரமாண்ட ஊர்வலங்களில் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. பக்தர்களுடன் பாரம்பரிய பாடல்களைப் பாடி இசைக்கருவிகளை வாசித்துச் செல்வர்.

கலாச்சார விசயங்கள்:

1. நாட்டுப்புற கலை: கரகாட்டம் மற்றும் வில்லு பாடு போன்ற உள்ளூர் நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
2. கோவில் கண்காட்சி: பாரம்பரிய கைவினைப்பொருட்கள், உணவு மற்றும் பொம்மைகளை விற்கும் கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு ஒரு பண்டிகை சூழ்நிலையை காட்டும் விதமாக அமைந்திருக்கும்.

நவராத்திரி விழா:

1. நேரம்: தமிழ் மாதமான புரட்டாசியில் கொண்டாடப்படுகிறது.
2. காலம்: ஒன்பது இரவுகள் (நவராத்திரி).
3. முக்கியத்துவம்: தேவியின் ஒன்பது வடிவங்களுக்கு இந்த திருவிழா பெயர் பெற்றது, பெண் தெய்வீக சக்தியை பறைசாற்றும் விதமாய் அமைகிறது.

சடங்குகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்:

1. அலங்காரம் (அலங்காரம்): அம்மனின் தெய்வீக அம்சத்தினை குறிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு இரவிலும் தேவி வெவ்வேறு வடிவங்களில் அலங்கரிக்கப்படுகிறாள்.
2. கொலு (பொம்மை காட்சி): தொன்மவியல் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையின் காட்சிகளை சித்தரிக்கும் பொம்மைகளின் காட்சி அடுக்குகளில் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
3. தினசரி பூஜைகள்: அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் பிரசாதங்கள் செய்யப்படுகின்றன, மேலும், பலவிதமான பாடல்கள் மற்றும் மந்திரங்கள் வாசிக்கப்படுகின்றன.

கலாச்சார தாக்கம்:

1. பாரம்பரிய இசை மற்றும் நடனம்: தமிழர் கலை நிகழ்ச்சிகள், பரதநாட்டியம் மற்றும் கர்நாடக இசையை வெளிப்படுத்தும் உள்ளூர் கலைஞர்களின் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
2. சமூக ஈடுபாடு: பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பங்கேற்கிறார்கள். பஜனைப் பாடுகிறார்கள் மற்றும் அம்மனின் கதைகளை விவரிக்கிறார்கள்.

முடிவுரை

பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

திருவிழாக்கள் சமய நிகழ்வுகள் மட்டுமல்லாமல் சமூக மற்றும் கலாச்சார பிணைப்புகளை வலுப்படுத்தும் நிகழ்வுகளாக அமைகிறது. உள்ளூர் மக்கள் ஒன்று கூடுவதற்கும், அவர்களது பாரம்பரியத்தை கொண்டாடுவதற்கும், பாரம்பரிய பழக்கவழக்கங்களில் பங்கேற்கவும் இக்கோவில் திருவிழாக்கள் வாய்ப்பளிக்கின்றன. மேலும், இந்த திருவிழாக்கள் யாத்ரீகர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கின்றன. இது உள்ளூர் பொருளாதாரத்திற்கு மிக முக்கிய பங்களிக்கின்றன. பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன் கோவில் திருவிழாக்கள் சமய கலாச்சாரத்திற்கும் சான்றாகும். பிரமாண்டமான கொண்டாட்டங்கள், சடங்குகள் மற்றும் அணைத்து சமுதாய பங்கேற்பின் மூலம் இந்த திருவிழாக்கள் பண்டைய மரபுகளைப் பாதுகாத்து, மக்களுக்கு ஆன்மீக வாழ்வாதாரம் மற்றும் கலாச்சாரத் தொடர்ச்சிக்கான ஆதாரமாகத் தொடர்கின்றன. இந்த கோவில்களை மற்றும் அதன் விழாக்களைப் படிப்பதன் மூலம், தமிழ்நாட்டின் கோயில் மரபுகளின் தன்மையைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும்.

குறிப்புகள்

- [1] அழகேஸ்வரன் “விருதுநகர் வெயிலுகந்தம்மன் கோவில் வைகாசித் திருவிழா... விழா தேதி தெரியுமா..?” <https://tamil.news18.com/virudhunagar/virudhunagar-veilukanthamman-temple-vaikasi-festival-date-announced-ags-mkn-1421649.html> 20 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [2] சதீஷ். “கைப்பிடி அரிசி மூலம் கட்டப்பட்ட வினோதமான கோவில் பற்றி தெரியுமா?” dheivegam.com, <https://dheivegam.com/veyil-ukantha-amman-kovil/> 20 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [3] மணிகண்டன். “விருதுநகர் மாரியம்மன் கோயில் பங்குனி பொங்கல் விழா - ஆயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் பங்கேற்பு.” www.hindutamil.in <https://www.hindutamil.in/news/spirituals/969828-virudhunagar-mariamman-temple-panguni-pongal-festival-1.html> 20 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [4] “பொம்மை வைத்து வழிபாடு- விருதுநகர் பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில் சிறப்புகள் என்ன?” tamil.news18.com, <https://tamil.news18.com/virudhunagar/virudhunagar-mariyamman-temple-history-and-specialties-787825.html> 20 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [5] விருதுநகர். www.virudhunagar.in, https://www.virudhunagar.in/photo_gallery.htm 20 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

- [6] “விருதுநகர் பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்.” ஆலயத் துளிகள் , <https://www.alayathuligal.com/blog/w7jrpfxp9xkl2lm79943bn2z36mp4n> 20 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [7] “விருதுநகர் மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா.” [viruthunagarmariammanfestival.wordpress.com,](https://viruthunagarmariammanfestival.wordpress.com/) <https://viruthunagarmariammanfestival.wordpress.com/> 20 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [8] “வெயிலுகந்தம்மன் கோயில் வைகாசி விழா துவக்கம்.” [temple.dinamalar.com,](http://temple.dinamalar.com) <https://temple.dinamalar.com/margazhi/detail.php?id=93835> 20 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [9] “வெயிலுகந்தம்மன் கோயிலில் கும்பாபிஷேக விழா துவக்கம்!” [temple.dinamalar.com,](http://temple.dinamalar.com) https://temple.dinamalar.com/news_detail.php?id=6693 20 பிப்ரவரி 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [10] கள ஆய்வாளர்: முனைவர் த. மகேஸ்வரி, 15.01.2024.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.

இணைப்பு

சில அறிய 21 படங்கள்

பராசக்தி மாரியம்மன் கோவில்

பராசக்தி மாரியம்மன்

வடக்கு கோபுரம்

கர்ப்பகிரக கோபுரம்

கோவில் தேர்

கோவில் உட்புறம் கொடிமரம்

வேண்டுதற்க்கான பொம்மைகள்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

ராஜகோபுரம் இரவு பொழுதில்

Be Eco-Friendly

வாகனத்தில் அம்மன்

பொங்கல் வைக்கும் பெண்கள்

பக்தர் தீச்சட்டி எடுத்தல்

கோவில் தேரின் மேல்பாகம்

கோவிலின் வெளிப்புற மண்டபத்தில் உள்ள ஓவியங்கள் மற்றும் பக்தர்கள்

வெயிலுகந்தம்மன் கோவில்

ஸ்ரீ பராசக்தி வெயிலுகந்தம்மன், விநுகுநகர்

வெயிலுகந்தம்மன்

வெயிலுகந்தம்மன் கோவில் கோபுரம்

வெயிலுகந்தம்மன் கோவில் கிழக்குப்புறம்

கோவில் கோபுரம் மற்றும் கோவில் வளாகம்

கோவில் சந்நதி

குடமுழுக்கு திருவிழா

கோவிலின் வரலாறு பொறிக்கப்பட்ட புதிய கல்வெட்டு